

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕРОДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Налибаева Зулхумор Алимжановна

Старший преподаватель кафедры «Высшая математика и компьютерная графика» Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

Аннотация: Ушбу мақолада талаблар ўқитишда замонавий комплекс технологиялар қўлланилиши ҳақида маълумот берилган

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы актуальности разработки комплексной технологии обучения математике студентов технического вуза.

Abstract: The article focuses on the relevance of developing a complex technology mathematics to students of technical university.

«Образование не может быть дано человеку в готовом, виде, оно длится всю его сознательную жизнь».

Для того, чтобы обучать всех по-разному, тем самым качественно и эффективно, преподавателю важно дать возможной каждому студенту образовываться по-своему, выстраивать свою индивидуальную траекторию. Этот путь для студента является непрерывным открытием нового, т.е. эвристического.

Как известно, одним из основных компонентов в структуре мотивации является интерес. Задача преподавателя состоит в том, чтобы этот интерес появился и не погас. А интерес может быть только тогда, когда у студента начинается что-то получаться. Нужно разорвать замкнутый круг: понимание может обеспечить интерес, но для этого студенту, а также преподавателю очень много работать. Отсутствие мотивации приводит к неуспеваемости. Мотивация к обучению развивается много сил и времени.

Для хорошей подготовки инженера по высшей математики в техническом университете. Требуется не просто грамотное изложение курса математики, но и объяснения возможности использования данного материала для решения прикладных задач математики. Эта проблема разрешима: так как почти все разделы высшей математики имеют широкое применение в различных отраслях экономики, при решении многих задач текстильной и легкой задач текстильной и легкой промышленности в частности:

- Применение производной в экономических задачах
- Применения интегралов
- Применения дифференциальных уравнение
- Применение теории вероятности

Большинство студентов считаем, что учебный процесс должен быть нацелен на получение заданий компетенций и навыков, которые пригодятся в их будущей работе.

Задача 1.

Объем продукции цеха текстильной фабрики AiStyle в течении рабочего дня задается зависимостью

$$U = -t^3 - 5t^2 + 75t + 425$$

Где t -время (час)

Найти производительность труда через 2 часа после начала работы

Решение:

За период времени от $t_0=2$ до $t_0+\Delta t$ количество произведённой продукции изменится от $U_0=U_0(t_0)$ до значения $U_0+\Delta U(t_0+\Delta t)$. Средняя производительность труда за этот период времени составит $\frac{\Delta U}{\Delta t}$

Следовательно, производительность труда за этот момент t_0 можно определить, как предельное значение средней производительности труда за период времени t_0 до $t_0+\Delta t$ при $\Delta t \rightarrow 0$

$$ПТ = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta U}{\Delta t} = U'(t) = 3t^2 - 10t + 75$$

$$U'(t_0) = U'(2) = 3 \cdot 4 - 10 \cdot 2 + 75 = 43$$

Производительность труда в момент времени через 2 часа после начала работы составляет 43

Задача 2.

Завод по производству нерудных строительных материалов (гравий, щебень дробленный) производит «х» тонн гравия в день. Функция

$$f(x) = -0.05x^3 + 500x - 900$$

определяет зависимость финансовых накоплений от объёма выпуска. Следует найти максимально возможную величину финансовых накоплений

Решение:

Для решения задачи используем производную, и помним, что из экономического смысла переменной она должна быть отрицательной, т.е. $x \in [0; \infty]$

Найдем производную

$$f'(x) = -0.05x^2 + 500$$

$$f'(x) = 0 \text{ определим точки экстремума } -0.05x^2 + 500 = 0, -0.05x^2 = -500$$

$$x^2 = 10000, x_1 = 100; x_2 = -100 \emptyset$$

$f_{\max.}(x) = f_{\max.}(100) = -0.02 \cdot 1000000 + 500 \cdot 100 - 900 = 24100$, т.е. финансовые накопления завода растут при увеличении объёма производства

Задача 3.

Функция затрат на производство некоторого продукта задано в виде:

$$y = C(x) = 30x - 0.01x^3 \text{ (y.e.)}$$

Найти предельные затраты если объём выпускаемой продукции равен 20 единицам.

Решение.

Предельные затраты производства равны производной

$$y'(20) = C'(20) = -0.03 \cdot 400 + 30 = 30 - 12 = 18 \text{ y.e}$$

Предельные затраты на производство дополнительных единиц продукции при заданном объёме выпекаемой продукции 20 ед. будут равны 18 (y.e)

Литература:

1. Х.К.Абдурахманова, И.Турсунов, «Современные методы обучения высшей математике студентов технологических вузов» научный вестник Ташкентского государственного педагогического университета, №1, 2021г, стр. 101-105
2. Х.К.Абдурахманова, Р.Яркулов Актуальные аспекты обучения студентов технического вуза. Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции, «Перспективы реформ, проводимых в системе высшего образования Республики Узбекистан» с.649-650, 2017г.
3. Х.К.Абдурахманова, А.А.Абдурахманов, И.Турсунов Учебно-методическое пособие по разделам высшей математики (Теория вероятностей и математическая статистика, элементы приближенности вычислений. Применение в текстильной и лёгкой промышленности). Изд. ТТИТЛП Ташкент с 102, 2017
4. Коннова Л.П, Рымов А.А, Степанен И.К. – «Экономические приложения высшей математики» учебное пособие. Москва 2016.
5. М.С.Красс, Б.П.Чупрынов «Основы математики и ее приложения в экономическом образовании» из-во. Москва 2001.
6. Калиева О.М. Прикладные задачи математики в экономике и управлении Оренбург, ОГУ 2012.